

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MA'NAVY-AXLOQIY
TARBIYALASHDA OTA-ONALARNING PEDAGOGIK MADANIYATINI
RIVOJLANISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI**

Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich

Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrasida dotsenti

Olimova Dilfuza Ubaydullayevna

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15364317>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida ota-onalarning pedagogik madaniyatining ahamiyati, uning shakllanish jarayonidagi pedagogik va psixologik xususiyatlar yoritib berilgan. Oila muhitining bola tarbiyasidagi ro'li, zamonaviy oilalarda uchrayotgan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, ma'naviy-axloqiy tarbiya, ota-ona, pedagogik madaniyat, psixologik xususiyatlar, oila, tarbiyaviy muhit.

Аннотация: В статье рассматривается значение педагогической культуры родителей в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста, а также педагогические и психологические особенности ее формирования. Анализируется роль семейной среды в воспитании детей, проблемы, возникающие в современных семьях, и пути их преодоления.

Ключевые слова: дошкольный возраст, духовно-нравственное воспитание, родители, педагогическая культура, психологические особенности, семья, образовательная среда.

Abstract: This article highlights the importance of parents' pedagogical culture in the spiritual and moral education of preschool children, the pedagogical and psychological characteristics of its formation. The role of the family environment in child upbringing, problems encountered in modern families and ways to overcome them are analyzed.

Keywords: preschool age, spiritual and moral education, parents, pedagogical culture, psychological characteristics, family, educational environment.

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari rivojlangan davrda yoshlarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, bu jarayon maktabgacha yoshdagi bolalarning dunyoqarashi va xarakteri shakllanadigan bosqichda alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda asosiy ta'sir etuvchi omil bu – oila, ya'ni ota-onalarning pedagogik madaniyati hisoblanadi.

Pedagogik madaniyatni shakllantirishda axloqiy tarbiyaning o'rni beqiyos kattadir. Pedagogik madaniyat – bu ota-onalarning o'z farzandlari bilan to'g'ri pedagogik munosabatlar o'rnatish, ularning psixologik rivojlanish xususiyatlarini bilish, ma'naviy tarbiya berishda ilmiy yondashuvni qo'llay olish ko'nikmalaridir. Bu madaniyat ota-onaning farzandiga nisbatan mehribon, e'tiborli, sabrli va ongli tarzda yondashuvini belgilaydi.

Ota-onalarning pedagogik madaniyatini shakllantirishda quyidagi omillar muhim:

- Ota-onalar uchun pedagogik seminar-treninglar tashkil etish
- Maktabgacha ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni kuchaytirish
- Psixologlar tomonidan individual maslahatlar berish
- Mass-media orqali tarbiyaviy materiallar yetkazish

Axloqiy tarbiyalangan kishida barqaror ma'naviy motivlar shakllangan bo'ladi. Bu motivlar esa o'sha kishini jamiyatda munosib xulq-atvorga rag'batlantiradi. Yosh avlodni jamiyatga, mehnatga, o'ziga munosabatni ochib beruvchi ma'naviy fazilatlarga muvofiq ravishda tarbiyalash tarbiyalanuvchi shaxsni, axloqiy tarbiyaning pedagogik va psixologik asoslarini chuqur bilishni talab

qiladigan murakkab jarayondir. Axloqiy bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirib olishgina bolalarga atrofdagi kishilar xatti-harakatidagi qaysi jihatlar yaxshi-yu, qaysilari yomon ekanligini anglab olishga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish ijtimoiy tarbiyaning muvaffaqiyatini ta'minlovchi eng muhim omil sanaladi. Ma'naviy-axloqiy ta'lim va tarbiya o'zaro bog'liqlik, uzviylik, aloqadorlik hamda dialektik xarakterga ega bo'lib, shaxs ma'naviy-axloqiy kamolotini shakllantirish asosi hisoblanadi. Ma'naviy-axloqiy ta'lim bolalarga ma'naviy-axloqiy munosabatlar mohiyati to'g'risida tizimlangan bilimlarni berish, ularda ma'naviy-axloqiy bilimlarni egallashga bo'lgan ehtiyojni yuzaga keltirish ma'naviy-axloqiy ongini shakllantirish jarayoni bo'lib, izchil, uzluksiz, tizimli tarzda tashkil etilishi lozim. Qadimgi faylasuflar-u, donishmandlar ijodida odob-axloq masalalari markaziy o'rinni egallab kelgan. Ular axloq-odobni jamiyatning «poydevori» deganlar. Shuning uchun jamiyatning har bir a'zosining xulqi-odobiga alohida e'tibor bilan qaraladi. Ma'naviy-axloqiy bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirib olishgina o'quvchilarga atrofdagi kishilar xatti-harakatidagi qaysi jihatlar yaxshi-yu, qaysilari yomon ekanligini anglab olishga yordam beradi. Axloqiy tushunchalarning turli yosh davrlarida shakllanish darajasi turlichadir. Jumladan: 1) axloqiy onglilik; 2) axloqiy qadriyatlar; 3) axloqiy his-tuyg'ular. Axloq ijtimoiy ong shakllanishidan biri bo'lib, muayyan jamiyatda yashovchi kishilar amal qilishi zarur bo'lgan ma'lum xatti-harakat qoidalari yig'indisidir.

Axloq so'zi – lotincha «moros», ya'ni moral, mantiq so'zidan kelib chiqib, u hech qayerda qat'iy yozib qo'yilmagan ijtimoiy qonundir. Inson kundalik hayotida undan (axloq normalaridan) namuna sifatida foydalanadi. Axloqiy tarbiya me'yorlari har bir jamiyatning huquqiy me'yorlariga asos bo'ladi. Axloqiy tarbiyada kishi axloqiy bilimlarni o'zlashtiribgina qolmay, har qanday vaziyatlarda o'zini ana shu me'yorlarga munosib tuta oladigan kishilar axloqiy tarbiyalangan hisoblanadi. Bolaning rivojlanishi qanday bo'ladi, u qanday shakllanadi va unga ta'sir etuvchi omillar nimadan iborat degan muammo juda qadim zamonlardan beri psixolog va pedagoglarning diqqatini jalb etib kelmoqda.

Bolalarni taraqqiy etishini tushuntirib berishga uringan eng keksa nazariya “Bola katta yoshli kishining kichik nusxasi” degan so'z bilan ta'riflanadi. Bu nazariya tarafdorlari bola sifat e'tibori bilan katta yoshli kishidan hech bir farq qilmaydi. Bola bo'yi, shuningdek tasavvurlari, xotirasi, diqqati, tafakkuri va boshqa jarayonlaridan anchayin kichkina bo'lgan katta yoshli kishilardir deb ko'rsatishga urinadi. Lekin bola psixikasining sifat jihatidan o'ziga xosligini tushuntirib bera olmaydilar va taraqqiyotning asosiy sabablarini yoritib bera olmaydilar.

O'zbekiston Republikasidagi maktabgacha ta'lim maktabgacha yoshdagi bolaning individual xususiyatlariga, davlat va jamiyat ehtiyojlariga bog'liq holda har tomonlama rivojlanishini ta'minlashi lozim.

Maktabgacha yosh davrining xususiyati shundan iboratki, aynan shu davrda turli xil ijtimoiy bilimlar, ko'nikma, malakalar va faoliyatning turli turlarini egallashda zamin bo'lib xizmat qiluvchi umumiy rivojlanish ta'minlanadi.

Bola shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim jarayonidan kelib chiqib, maktabgacha yoshdagilar ta'lim va tarbiyasi shaxs shakllanishida insonparvarlik tamoyili va ijodiy yondashuvga asoslangan tarbiyaning metod va yo'llari tizimidan iborat bo'lgan hamkorlik pedagogikasi tamoyillariga asosan amalga oshirilishi zarur.

Hamkorlik pedagogikasining asosiy qoidalari – tarbiyachi va bolaning ijodiy o'zaro ta'siri sifatida ta'limga munosabat; ixtiyoriy ravishda o'qitish; mushkul maqsad g'oyasi (bola oldida murakkab maqsad qo'yiladi va uni yengib o'tish ishonchi singdiriladi); tayanchdan foydalanish (tayanch signallar); o'z-o'zini tahlil qilish (bolalar faoliyatini individual va jamoaviy xulosalash); erkin tanlash (o'quv materialini bolalar tomonidan yaxshiroq o'zlashtirilishi maqsadida tarbiyachining o'quv vaqtidan o'z ixtiyoricha foydalanishi); guruhning intellektual foni (ta'limning mazkur davrida zaruriy hayotiy maqsadlarni qo'yish va o'quvchilarni dasturga nisbatan ko'proq bilimlarni olishi); tarbiyaga shaxsiy yondashuv, tarbiyachilar va ota-onalar hamkorligi. Ta'lim natijasi bo'lib, bolaning shaxsiy sifatleri: mehribonlik, xayrixohlik, dilkashlik, vijdonlilik, to'g'rilik,

maqsadga intiluvchanlik, tashabbuskorlik, qat'iyatlilik, uyushqoqlik, mehnatsevarlik, mas'uliyatlilik, ziyraklik, vazminlik, dovyuraklik, mustaqillilik, ishchanlik, kuzatuvchanlik, bilimdonlik va shu kabilar mazmunini o'zgartirish hisoblanadi.

Pedagogning qadriyatlarini yo'nalganligi uning kasbiy faoliyat yo'nalishini belgilaydi. Shaxsiy yondashuv pedagog va bolaga o'zini shaxs deb anglashiga yordam berishni, ular imkoniyatlarini aniqlash va ochishni, o'z-o'zini anglash shakllanishini, o'z o'rnini belgilashning shaxsiy muhim va ijtimoiy maqbul usullarini amalga oshirishni, o'z-o'zini namoyon qilishni va o'z mavqeini tasdiqlashni nazarda tutadi.

Ta'lim tashkilotida bola shakllanish muammosida oilaviy tarbiya sharoitlarini hisobga oluvchi va bolaning shaxsiy salohiyati va qobiliyatini ochishga qaratilgan tarbiya haqidagi zamonaviy ilmiy ma'lumotlarni amalda qo'llovchi pedagogning o'rnini masalasini ko'rib chiqish talab etiladi.

Hamkorlik pedagogikasi kattalarga (tarbiyachilar, ota-onalar va b.q) ta'lim va tarbiya jarayonida muloqotning altruistik uslubidan foydalanish zarurligini uqtiradi. Pedagog bolaga bunday ta'sirni amalga oshirishda unga hukmronlik qilib, nazorat, majburlash kabi ta'sirlardan voz kechib, tarbiyalanuvchiga erkin tanlash huquqini beradi. Bola muloqotning mazkur uslubida chegarasiz, so'zsiz o'z-o'ziga, shaxsiy imkoniyatlariga bo'lgan ishonch vaziyatiga tushadi. Bunday vaziyat natijasi sifatida maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy o'z-o'ziga baho berish: o'zganing ishonchini his qilgan holda o'zining imkoniyatlariga ishona boshlaydi. Pedagogning bolaga nisbatan beg'arazligi uni ham beg'araz harakat qilishga undaydi.

Bola pozitsiyasi tomonidan o'zaro ta'sir tomonlarining vakilligi uning kattalar va tengdoshlari bilan o'zaro ta'sir va muloqotda bo'lish ehtiyojlarida; tarbiyachiga yordam berishda shaxsiy va tarbiyachining unga nisbatan munosabat xatti-harakatlarini anglashda; tengdoshlarining o'z shaxsiy muammolarini tushunib yetish (refleksiya)da namoyon bo'ladi.

Ajablanarlisi shundaki, natijalar ota-onalarning psixologik testlarida topilgan muammolar darajasi 50% dan oshganini ko'rsatdi. Bu juda hayratlanarli raqam.

Bola qanchalik yosh bo'lsa, ota-onalarning ruhiy kasalliklari shunchalik tez-tez aniqlanadi. Bola kasalxonaga oila nomidan kelgan. Ota-onalarning ruhiy holati ko'p jihatdan ularning farzandlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Albatta, diqqat etishmasligi giperaktivligi buzilishi (DEHB), qarama-qarshilik va xulq-atvor buzilishi bilan og'rigan bolalarning ota-onalari boshqa bolalarning ota-onalariga qaraganda ko'proq stressga duchor bo'lishadi, shuning uchun ular ruhiy tushkunlik va tashvish kabi psixiatrik kasalliklarga ko'proq moyil bo'ladilar, shuning uchun bolalar va o'smirlar kasalxonalarga tashrif buyuring Ota-onalar ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolarga duch kelishadi.

Ota-onalar ruhiy tushkunlik, tashvish yoki uyqusizlik kabi ruhiy salomatlik muammolarini rivojlantirganda, ular o'z farzandlariga nisbatan tez-tez g'azablanish yoki g'azablanish, shuningdek, e'tiborsiz yoki befarq tarbiyalash kabi tajovuzkor va majburlovchi ota-ona munosabatini namoyon qiladilar. munosabat, yoki rad etuvchi ota-ona munosabati bu yuqori bo'ladi va bolalarga salbiy ta'sir qiladi. Eng katta muammo shundaki, ruhiy tushkunlikka tushgan onalar o'zlarining kayfiyatlariga qarab, ota-onalarning bir-biriga mos kelmaydigan munosabatini ko'rsatadilar, bu esa oxir-oqibat o'z farzandlarida qarshilik va tajovuzga olib keladi va ota-onalar isyonkor bolalarini nazorat qilish uchun majburlashdan foydalanadilar, bu esa munosabatlarning buzilishiga olib keladi ota-onalar va bolalar o'rtasidagi ruhiy salomatlik yomonlashadi. Haqiqatan ham og'ir holatlarda, eng sevimli bo'lishi kerak bo'lgan bola o'zini dushmandek his qiladigan holatlar mavjud, bunday hollarda ota-onalarning psixologik holati ko'pincha bolaga prognoz qilinadi, shuning uchun ham ota-onalar, ham bolalarning ruhiy salomatligi birgalikda tekshiriladi.

Anksiyete darajasi yuqori bo'lgan ota-onalar o'z farzandlarini o'zlari uchun xavfli deb hisoblagan narsalarni qilishdan to'xtatadilar, ko'p "yo'q" deyishadi va o'z-o'zidan bolalarning faoliyatiga aralashadilar, bu esa bolalarning passiv bo'lishiga olib keladi. orqaga chekindi va tashvishli bo'ladi. Tushkunlikka tushib qolgan va o'z farzandlarining noto'g'ri yo'l tutishiga o'ylamasdan yo'l qo'yadigan ota-onalar oxir-oqibat dürtüsel va sabr-toqati yo'q bolalarga, o'ta og'ir

holatlarda esa “buzilgan bolalar”ga aylanadi. Befarq ota-onalar, shuningdek, tajovuzkor xatti-harakatlarni o‘z ichiga olgan huquqbuzarlik bilan shug‘ullanadigan yoki yomon akademik ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan bolalarni ham yaratishi mumkin.

Mutaxassislar bolalar va ota-onalarning maslahati va tekshiruvini tugatgan bo‘lsalar ham, samarali davolash usullarini taklif qilsalar ham, ota-onalar noto‘g‘ri qarash, haddan tashqari rad etish va allaqachon aniqlangan o‘z-o‘zidan xulosalar bilan davolanishni qabul qilmaydi. Futbolda bu to‘pni raqib darvozasiga olib kelish va gol urishga harakat qilganda to‘pni o‘z darvozasi tomon tepish kabidir.

Ota-onalarning ruhiy salomatligi tegishli terapevtik aralashuv natijasida yaxshilanganda, oila tezda barqarorlikka erishadigan holatlarni tez-tez uchramiz. Xususan, ota-onalar ota-onalarning ta‘lim va davolanishida ishtirok etsa, biz ko‘plab oilalarning nikoh munosabatlari yaxshilanishi, ota va bolalar o‘rtasidagi munosabatlarning tiklanishi kabi avvalgidan ko‘ra baxtliroq bo‘lganiga guvoh bo‘ldik.

Oila muhitining bola tarbiyasiga ta’siri

Oilada bolaga berilgan mehr, e’tibor, u bilan olib boriladigan muloqot shakli, bolaga beriladigan mustaqillik darajasi – bularning barchasi bolaning ma’naviy-axloqiy kamoloti uchun zamin yaratadi. Ota-ona namunasi bolada “axloqiy ideal” sifatida shakllanadi.

Zamonaviy muammolar va ularni hal etish yo‘llari

Hozirgi kunda quyidagi muammolar kuzatilmoqda:

- Ota-onalarning farzand tarbiyasiga e’tiborsizligi
- Gadgetlar ta’sirining kuchayishi
- Milliy qadriyatlarga befarqlik

Bularni bartaraf etish uchun quyidagilar muhim:

- Tarbiyaviy suhbatlar
- Milliy urf-odat va an’analarni oilaviy hayotga tatbiq etish
- Gadgetlardan foydalanishni nazorat qilish

Xulosa o‘rnida shunga to‘xtalib o‘tish joizki, maktabgacha yoshdagi bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda ota-onalarning pedagogik madaniyati hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Bu madaniyatni shakllantirish esa kompleks yondashuvni, ijtimoiy hamkorlikni va pedagogik-psixologik bilimlarning yetarli bo‘lishini talab qiladi. Farzand tarbiyasi – bu ota-onaning nafaqat burchi, balki jamiyat oldidagi mas’uliyatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “Maktabgacha ta’lim-tarbiya to‘g‘risida”gi Qonun,-T.;O‘zbekiston. 2020 y.
2. Azimova Z. Tarbiyaviy ishlar tizimini integral diagnostik asosda takomillashtirish / monografiya. –T: Muharrir. 2018-y. –146 b
3. F.Qodirova, Sh.Toshpo‘latova, M.A’zamova. “Maktabgacha pedagogika”. - T.,”Ma’naviyat”.2013
4. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogika.T.; O‘qituvchi, 1993.
5. Xasanboeva O.U. va boshqa. Maktabgacha ta’lim pedagogika .T.; Ilm ziyo. 2006.
6. Sh.Sodiqova “Maktabgacha pedagogika”. ”Tafakkur sarchashmalari” T.: 2013 y.
7. N.M.Kayumova “Maktabgacha pedagogika”. “TDPU” nashiroti T.; 2013 y
8. Hasanboyev J., To‘raqulov X. va b. Pedagogika fanidan izohli lug‘at. – T.: Fan va texnologiya, 2008-y.